

Enquête sur les usages du Web of Science à l'Université de Lorraine : analyse

Mai 2026

Laetitia Bracco (Direction de la Documentation)

Virginie Lang (Direction de la Documentation)

Maxime Raty (Délégation à l'Appui au Pilotage, à
l'Évaluation et à la Qualité)

**UNIVERSITÉ
DE LORRAINE**

Enquête sur les usages du Web of Science à l'Université de Lorraine : analyse

Résumé de l'analyse.....	1
Contexte	3
1. Répondants.....	3
2. Outil de recherche bibliographique.....	6
3. Utilisation du Web of Science	7
4. Utilisation d'OpenAlex	10
Conclusion	11
Annexes	12
Réponses complètes.....	12
Questionnaire	12
Réponses libres à la question « Quelle(s) base(s) de données généraliste(s) utilisez-vous pour vos recherches bibliographiques ? » – texte brut	14
Réponses libres à la question « A quelle(s) fin(s) utilisez-vous le Web of Science ? » – texte brut.....	16
Réponses libres à la question « Vous avez déjà testé OpenAlex, qu'en avez-vous pensé ? » – texte brut	20

Résumé de l'analyse

L'enquête, menée entre janvier et février 2026 par le service Bibliométrie de l'Université de Lorraine, vise à évaluer les usages du Web of Science (WoS), dans un contexte de désabonnement progressif dans l'Enseignement Supérieur et la Recherche en France ([en 2026 pour le CNRS](#)). Elle s'inscrit dans la dynamique d'ouverture des données sur la recherche scientifique ([Déclaration de Barcelone](#), signée par l'Université de Lorraine).

1. Répondants

- 545 réponses (dont 459 complètes), majoritairement des enseignants-chercheurs (70%) et doctorants (14%).

- 55 laboratoires sur 60 ont participé, avec une forte mobilisation en sciences techniques et médecine, et une représentation importante en sciences humaines.

2. Outils de recherche bibliographique

- Google Scholar est l'outil le plus utilisé, suivi du WoS. La facilité d'accès sans authentification et la couverture de la base sont des arguments en faveur de Google Scholar, détaillés dans les réponses des sondés.

- OpenAlex n'est utilisé que par une minorité (10% des répondants), mais son adoption pourrait croître.

- Autres bases citées :
 - Spécifiques à un domaine (Daloz, SciFinder, Cairn, zbMATH...).
 - Généralistes (Scopus, HAL, arXiv...).
- IA : Peu utilisée pour la recherche bibliographique (sauf quelques outils comme ConsensusAI).

3. Utilisation du Web of Science

- 66% des répondants l'utilisent, souvent au moins une fois par semaine.
- Usages principaux :
 - Recherche bibliographique ponctuelle (majoritaire).
 - Veille, études bibliométriques, Journal Citation Report (JCR).
 - Usages spécifiques : suivi des citations, évaluation des chercheurs (HCERES), choix de revues.
- Cas d'usage couverts par le WoS seulement :
 - JCR et h-index (non encouragés par l'UL).
 - Quelques besoins spécifiques (ex. : suivi des brevets) non encore couverts par OpenAlex.

4. Utilisation d'OpenAlex

- 81 (26%) utilisateurs du WoS ont testé OpenAlex.
- Avantages :
 - Meilleure couverture disciplinaire et linguistique.
 - Interface intuitive, modèle ouvert.
- Limites :
 - Problèmes d'affiliation et de qualification des documents.
 - Manque de formation et déficit de légitimité ressenti pour les études bibliométriques.

Une transition est possible avec un accompagnement individuel (ex. : un utilisateur initialement sceptique a été convaincu après formation).

Conclusion

Le Web of Science est un outil très utilisé au sein de la communauté universitaire lorraine, aux côtés de bases généralistes comme Google Scholar et de bases disciplinaires. Dans ce paysage, OpenAlex apporte une réelle plus-value, combinant les atouts de Google Scholar (facilité d'accès sans authentification, large couverture) et de nombreux atouts du WoS (citations, collaborations internationales, granularité des structures...) et en y ajoutant une ouverture complète de ses données et de son code. Son appropriation par la communauté scientifique nécessite cependant un accompagnement par les bibliothèques universitaires.

Contexte

Afin d'étudier les fonctionnalités de la base bibliographique et bibliométrique [OpenAlex](#), alternative ouverte, gratuite et élargie à l'outil Web of Science, le [service Bibliométrie](#) de l'Université de Lorraine a souhaité connaître les usages actuels du personnel du site universitaire lorrain du Web of Science.

Ce travail s'inscrit dans la continuité des [engagements pris par la Présidence de l'Université de Lorraine dans le domaine](#), mais aussi plus largement dans le contexte d'ouverture des informations sur la recherche détaillé dans la [Déclaration de Barcelone](#) que l'Université de Lorraine a signée en novembre 2024 ; déclaration qui a notamment conduit [Sorbonne Université à ne plus s'abonner au Web of Science](#). Plus récemment, c'est au tour du [CNRS de se désabonner du Web of Science](#), et ce dès le 1er janvier 2026.

Le résultat de cette enquête avait pour objectif de permettre au service Bibliométrie de remonter les besoins auprès de l'équipe d'OpenAlex afin d'adapter au mieux ses fonctionnalités et l'accompagnement mis en place. Les réponses ont été acceptées du 12 janvier au 13 février 2026.

1. Répondants

Le questionnaire contenait 4 parties, relatives aux profils des répondants, aux bases utilisées pour la recherche bibliographique en général, à l'utilisation du Web of Science et d'OpenAlex. 545 réponses ont été collectées, dont 459 complètes.

Parmi les répondants, une écrasante majorité d'enseignants-chercheurs et de chercheurs se dégage (70%), auxquels s'ajoutent 14% de doctorants.

Cependant, d'autres catégories de personnel ont aussi répondu à l'enquête, notamment administratifs ou techniques. Si la principale communauté utilisatrice du Web of Science est bien celle des chercheurs, elle n'est ainsi pas la seule au sein de l'Université de Lorraine (UL).

Origine des répondants

Source : enquête équipe bibliométrie

L'origine des répondants confirme cette tendance, avec un rattachement très majoritairement lié à un laboratoire. 55 laboratoires sur les 60 qu'en compte l'UL ont fourni au moins une réponse, témoignant du large succès de l'enquête auprès de toutes les disciplines.

Nombre de réponses par laboratoire

Source : enquête équipe bibliométrie

Les laboratoires en sciences techniques et médecine ont répondu le plus, le premier laboratoire en sciences humaines et sociales en termes de nombre de réponses étant le CREM, qui arrive en 8^{ème} position.

Au niveau des directions, la majorité des réponses provient de la Direction de la Documentation ainsi que de la Direction des Relations Internationales et Européennes (60 %).

2. Outil de recherche bibliographique

Les répondants utilisent majoritairement (66%) la base Google Scholar pour effectuer leurs recherches bibliographiques. Bien que cette base offre très peu de fonctionnalités de filtres et que son fonctionnement reste opaque, elle reste l'outil favori des chercheurs. Le Web of Science suit de près Google Scholar, utilisé par 63% des répondants.

OpenAlex n'est utilisé que par 10% des répondants. Ce faible pourcentage n'est pas étonnant, la base étant accessible au public depuis seulement deux ans.

Les répondants avaient la possibilité d'indiquer d'autres bases non présentes dans les noms proposés (voir la liste complète des réponses libres en annexe). Il en ressort une très grande variété des usages, à l'image de la pluridisciplinarité de la recherche lorraine.

Les bases citées peuvent notamment être liées à un domaine scientifique spécifique (le droit, avec notamment Dalloz ou Doctrinal ; la chimie, avec SciFinder ; les humanités, avec Cairn ou Erudit ; les mathématiques, avec zbMATH...) ou être généralistes. Parmi ces dernières, Scopus, HAL, arXiv reviennent de manière récurrente, tout comme la recherche sur internet sans passer par une base en particulier.

Il est à noter qu'aucun grand modèle de langage de type ChatGPT ou Claude n'a été cité comme outil de recherche bibliographique, ce qui démontre que ces derniers ne sont pas (encore ?) considérés comme fiables pour cette activité. Certains outils faisant appel à l'IA sont cependant cités, comme ConsensusAI ou ScienceLeadR, cité une seule fois mais plébiscité par son utilisateur ou utilisatrice : « vraie révolution car permet de mettre plusieurs mots clefs, et donc une analyse bibliométrique d'une finesse sans commune mesure avec les autres outils ! ».

Un utilisateur ou utilisatrice dispose enfin d'un moyen original : « J'utilise mes doctorants ».

* Sont pris en compte uniquement les laboratoires avec 5 réponses ou plus

Parmi les 55 laboratoires représentés dans les résultats de l'enquête, 11 semblent utiliser majoritairement le Web of Science par rapport aux autres bases.

3. Utilisation du Web of Science

Parmi les répondants, 304 sont utilisateurs du Web of Science, soit 66%.

Source : enquête équipe bibliométrie

La fréquence d'utilisation varie grandement d'un utilisateur à un autre, mais près de la moitié consulte le Web of Science au moins une fois par semaine, ce qui témoigne de l'intégration forte de cet outil dans les pratiques de recherche.

Source : enquête équipe bibliométrie

À la question « à quelle(s) fin(s) utilisez-vous le Web of Science », la recherche bibliographique ponctuelle arrive largement en tête des réponses, ce qui témoigne d'un usage relativement élémentaire des fonctionnalités offertes par la plateforme.

À proportions relativement égales, la veille, les études bibliométriques et le Journal Citation Report arrivent ensuite. Il est à noter que peu de répondants l'utilisent pour la formation des étudiants.

Les répondants pouvaient également fournir une réponse libre à cette question, dont la liste complète est disponible en annexe. La plupart correspondent en réalité à la catégorie de la recherche bibliographique : « Recherche des articles sur mon projet de thèse »,

« recherche ciblée suite à une idée, découverte d'un article, etc. », « Revue systématique » ou encore « Pour une revue de littérature ». D'autres font partie de la catégorie des études bibliométriques.

Plusieurs réponses libres correspondent cependant à des usages très spécifiques :

- « Recherche par financement ANR pour le suivi des publications »
- « Je m'intéresse aux revues les mieux classées (IF ; Q) selon WOS dans mon domaine de recherche »
- « Je suis alerté par email des publications qui citent mes articles »
- « Extrêmement important pour suivre les citations d'articles dans un domaine particulier »
- « Informations sur les journaux pour choisir dans quel journal publier »
- « Utilisation plus rare pour évaluer les activités des chercheurs lors des évaluations HCERES par exemple »
- « Régulièrement utilisé pour connaître le vrai facteur d'impact d'un journal »
- « Évaluation de dossiers »
- « Indispensable pour l'analyse des candidatures de post-doctorants par exemple (savoir le niveau de production de l'équipe dont le candidat est issu) »
- « Constitution de dossier de promotion »
- « Le seul h-index reconnu est celui de WoS... A mettre dans tous les CV... Et permet de se faire une idée sur des candidats, potentielles collaborations... »
- « Utilisation de l'exploration des brevets dans cadre pédagogique ENSGSI et ORION »

Quelles conséquences en cas de potentiel désabonnement au Web of Science ?

Sur la base des usages mentionnés en réponse à la question « A quelle(s) fin(s) utilisez-vous le Web of Science ? », les conséquences peuvent être appréciées dans quatre domaines distincts :

Les activités de recherche bibliographique pourraient se poursuivre. Les analyses systématiques seraient plus complètes avec OpenAlex, qui propose une couverture bien plus importante. Les fonctionnalités de recherche restent cependant plus poussées, à l'heure actuelle, dans le Web of Science. L'accompagnement à la revue systématique devrait ainsi être renforcé auprès de la communauté scientifique par les bibliothèques universitaires.

La veille et les études bibliométriques pourraient se poursuivre et être grandement améliorées en passant sur OpenAlex, grâce à la couverture mais également, pour la bibliométrie, grâce aux possibilités offertes en termes de réutilisation des données par une base 100% ouverte. L'outil VOSviewer, cité à plusieurs reprises, est pleinement compatible avec OpenAlex. Les co-publications et coopérations entre établissements sont également visibles dans OpenAlex.

Le suivi des citations et la consultation de profils auteurs pourraient également continuer.

Les usages liés au facteur d'impact ne pourraient en revanche pas être poursuivis. Certains utilisateurs en soulignent l'importance : « Il est indispensable de consulter le JCR afin que tout chercheur puisse se référer aux revues les mieux classées et bénéficiant d'une diffusion mondiale ». Ils ne sont cependant pas encouragés par la

politique de l'établissement en matière d'évaluation responsable ; c'est d'ailleurs reconnu dans certaines réponses (« de temps en temps, mais bien compris la discussion critique autour des FI »). Le h-index est présent dans OpenAlex, mais son usage est également incompatible avec la politique du site universitaire lorrain.

Quelques besoins très spécifiques, cités par une ou deux personnes, pourraient ne pas être immédiatement couverts par OpenAlex. C'est le cas par exemple de la recherche de brevets ou des alertes mails sur les citations reçues par un auteur, qui ne sont pas des fonctionnalités existantes à l'heure actuelle dans OpenAlex. Pour tous ces besoins, l'ensemble des formateurs de la Direction de la Documentation ainsi que l'équipe Bibliométrie est à disposition de la communauté, afin de trouver des solutions adaptées.

Parmi l'ensemble des réponses libres, deux seulement font état d'une opposition marquée à un éventuel désabonnement, dont celle-ci : « abandonner WOS serait une grave erreur. Les institutions qui abandonneraient WOS et CLARIVATE s'enfermeraient dans une vie scientifique « insulaire » ».

Plus de 8 répondants utilisateur du WoS sur 10 disent ne pas ressentir un besoin de formation pour le WoS.

4. Utilisation d'OpenAlex

Sur l'ensemble des répondants, 110 ont déjà essayé OpenAlex soit 24% de la population. Parmi les utilisateurs du WoS, 81 ont déjà essayé OpenAlex soit 26% de la population.

La recherche bibliographique représente la principale utilisation d'OpenAlex, par 82 personnes, suivi des études bibliométriques (43 personnes). Dans l'ensemble, l'outil est très peu utilisé pour la formation des étudiants.

Une réponse libre était également possible pour cette question. Ces répondants sont allés sur OpenAlex par curiosité, pour vérifier les informations les concernant ou pour faire de la veille. Qu'en ont-ils pensé ? Les réponses libres sont disponibles en annexe.

Les commentaires sont extrêmement contrastés, certaines personnes trouvant l'outil incomplet, erroné, difficile d'utilisation, quand d'autres ont au contraire obtenu des résultats nettement supérieurs au Web of Science.

De nombreux points positifs sont relevés pour OpenAlex, notamment :

- Une meilleure couverture disciplinaire et linguistique ;
- Une interface intuitive et ergonomique ;
- Des résultats obtenus rapidement ;
- Un modèle économique ouvert et non-commercial.

Des points négatifs et des limites sont cependant également relevés, et doivent faire l'objet d'un accompagnement spécifique :

- Des problèmes d'affiliation, provoquant des erreurs de rattachement de certaines publications à leurs institutions : un très important travail de mise en qualité des données a été entamé et se poursuit de manière régulière pour optimiser ces résultats.

- Des problèmes d'identification / désambiguïsation des auteurs : une interface de curation des profils auteurs est en cours de développement par OpenAlex, et annoncé pour 2026 ([en savoir plus](#)).
- Des problèmes de qualification des types de document, avec notamment des publications considérées à tort comme étant des articles : ce problème est bien identifié par OpenAlex et fait l'objet de développements en cours.
- Des difficultés à utiliser l'interface : un atelier en ligne mensuel est déjà proposé depuis fin 2024, mais il n'est pas encore assez connu des personnels de l'UL.
- Le ressenti d'un manque de légitimité à utiliser OpenAlex pour des études bibliométriques reconnues : la couverture de la base permettant pourtant de faire des revues systématiques plus exhaustives, il s'agit de changer les mentalités.

Témoignage d'un enseignant-chercheur sur l'utilisation comparée du Web of Science et d'OpenAlex

Les utilisateurs habitués au Web of Science ont besoin d'un accompagnement à la transition vers OpenAlex. L'offre de formation déjà existante nécessite d'être mieux publicisée auprès des personnels.

L'accompagnement individuel sera une clef de l'adoption et porte déjà ses fruits. Par exemple, l'utilisateur ayant indiqué « Je viens de passer un moment sur OpenAlex, en réalisant la même étude bibliométrique qui m'avait été demandé par une des Agences de Recherche (...) De tels travaux ne me sembleront plus possibles sous OpenAlex (pas d'exportation de fichiers TXT), et GoogleScholar ne permet pas non plus de telles extractions. Je suis donc inquiet de 1/ l'apparente incomplétude des références renvoyées par OpenAlex par rapport au WoS 2/ l'impossibilité d'utiliser des outils bibliométriques modernes tels quelles permettant de réaliser des "scientific landscapes" » a également adressé sa demande auprès du service Bibliométrie.

Après accompagnement individuel, voici son retour : « J'ai pu trouver un peu de temps pour me former à OpenAlex dans le cadre de recherches bibliométriques. C'est clairement plus puissant que WoS pour extraire des données. Open Alex me semble plus complet sur des actes de colloques et publications moins formelles. La contrepartie, c'est qu'il faut un peu toiletter les données. Vous m'avez converti ! »

Conclusion

Le Web of Science est un outil très utilisé au sein de la communauté universitaire lorraine, aux côtés de bases généralistes comme Google Scholar et de bases disciplinaires. Dans ce paysage, OpenAlex apporte une réelle plus-value, combinant les atouts de Google Scholar (facilité d'accès sans authentification, large couverture) et de nombreux atouts du WoS (citations, collaborations internationales, granularité des structures...) et en y ajoutant une ouverture complète de ses données et de son code. Son appropriation par la communauté scientifique nécessite cependant de mettre en place un certain nombre de mesures :

- Poursuivre les opérations de mise en qualité des données d'affiliation ;
- Mieux faire connaître l'offre de formation déjà existante ;
- Consacrer des ressources humaines à l'accompagnement individuel ;
- Rappeler les positions de l'université en matière de facteur d'impact et de h-index.

Annexes

Réponses complètes

Lien pour télécharger les données : Bracco, Laetitia; Lang, Virginie; Raty, Maxime, 2026, "Enquête sur les usages actuels du Web of Science à l'Université de Lorraine - réponses", <https://doi.org/10.57745/THDNY1>, Recherche Data Gouv, v1

Questionnaire

1. Vous êtes...

1.1 Statut :

- Chercheur.se
- Doctorant.e
- Enseignant.e-chercheur.se
- Étudiant.e
- Ingénieur.e
- Personnel administratif ou technique
- Autre : précisez

1.2 Pôle scientifique ou direction :

- Laboratoire (menu déroulant)

ou

- Direction (menu déroulant)

1.3 Quelle(s) base(s) de données généraliste(s) utilisez-vous pour vos recherches bibliographiques ?

- Dimensions
- Google Scholar
- Lens.org
- Matilda
- OpenAlex
- Web of Science
- Autre base généraliste : précisez
- Base(s) de données disciplinaire(s) : précisez

Si « Web of Science » coché, aller à la section 2. Sinon, aller à la section 3

2. Vous utilisez le Web of Science

2.1 A quelle fréquence utilisez-vous le Web Of Science ?

- Au moins une fois par semaine
- Au moins une fois par mois
- Moins d'une fois par mois

2.2 A quelle(s) fin(s) utilisez-vous le Web of Science ? Plusieurs réponses possibles :

- Recherche bibliographique ponctuelle
- Veille régulière sur un sujet
- Journal Citation Report : précisez
- Étude bibliométrique : précisez
- Formation des étudiants : précisez
- Autre : précisez

2.3 Ressentez-vous un besoin de formation sur le Web of Science ?

- Oui
- Non

2.4 Avez-vous déjà testé OpenAlex ?

- Oui > 2.5
- Non > fin

2.5 Pourquoi l'avez-vous utilisé ?

- Recherche bibliographique
- Étude bibliométrique
- Formation des étudiants
- Autre : précisez

2.6 Vous avez déjà testé OpenAlex, qu'en avez-vous pensé ?

Réponse libre

3. Vous n'utilisez pas le Web of Science

3.1 Pour quelle(s) raison(s) n'utilisez-vous pas Web of Science ?

Je ne connais pas le Web of Science

Je ne sais pas comment utiliser la base

Ma discipline est sous représentée

Je n'en n'ai pas besoin

J'utilise une ou plusieurs autre(s) base(s) de données

Autre : précisez

4. Merci

Merci pour votre réponse. Vous pouvez si vous le souhaitez laisser vos coordonnées pour que l'équipe Bibliométrie puisse vous contacter : (champ libre)

Réponses libres à la question « Quelle(s) base(s) de données généraliste(s) utilisez-vous pour vos recherches bibliographiques ? » – texte brut

- recherches directes sur internet
- sites des journaux
- PhilPapers
- Zbmath
- systématiquement car rarement moissonné par outils anglosaxons : erudit, cairn, BASE (Bielfed), Dialnet, Plus rarement ebsco, scopus et rarement HAL dans OpenAlex et selon l'objet Episciences et autres consortiums en Open thématique ou régionaux
- Scopus
- consensus AI, Elsevier AI
- techniques de l'ingénieur, cairn
- Bases de données disciplinaires
- ACM, Google Scholar
- Philpapers
- Psychinfo, Embase, Scopus...
- Scopus, ULYSSE
- psychinfo
- Isidore
- sci finder, scopus
- SciFinder-n (Chemical Abstracts Service, CAS)
- DOAJ, Mir@bel
- HAL
- google scholar
- Scopus
- Scifinder (ACS)
- science direct - scopus
- Sciencedirect ?
- HAL
- scopus si j'ai des accès en tant que reviewer
- Scifinder
- Aucune de celles ci-dessus
- Zentralblatt (ZbMath)
- SciFinder
- CAIRN
- Scopus

- scopus
- Open Edition Journals, CAIRN, Persee, Isidore
- cairn
- EBSCOhost
- arxiv
- Science Direct
- mathscinet zblatt
- science direct
- Zb Math, MathSciNet, Qwant
- scifinder
- Scifinder
- zbMATH Open
- Hal
- aucune
- ZMath, Mathscinet, arxiv, simple recherche sur Google, Numdam
- CAS Scifinder (premier choix, usage courant)
- J'utilise mes doctorants.
- DBLP
- ScienceDirect
- DBLP.org
- zentralblatt, MathSciNet
- catalogue bnf
- SciFinder
- IA générative (Elicit), qui vont utilisées un ensemble divers de sources
- ULysse
- toutes en sciences
- Ebsco (accès via une autre institution)
- Scopus
- ressources numériques UL
- BNF ; SITES DES MINISTÈRES (SHD, MAE) ; ISIDORE ; THÈSES.FR ; OPENBOOK ; MAITRON ; ARCHIVE.ORG
- site des BU
- Ulysse/ressources en ligne UL
- Aucune spécifique
- Les références citées dans les articles que je lis
- SciFinder
- Cairn, Erudit, ERIC
- semantic scholar, scopus
- bib cnrs
- outils biblio UL
- Ebsco host, JSTOR, Sage, Taylor & Francis, Emerald Insight, Cairn
- sciences direct ; IEEEExplore ; web
- SCIENCE DIRECT
- Embase
- EBSCO Business Source Premier
- Kubikat
- HAL / arXiv / Anna's archive SciDB

- tout ce qui est mis à disposition par la BU et le CNRS
- Directement sur les sites des revues ou les plateformes en accès ouvert (Erudit, OpenEdition, différentes pépinières, etc.)
- Bases de données juridiques (Dalloz, Lexis etc.)
- Zb math
- zBMath Open, MathSciNet
- Europe PMC
- Cairn
- ScienceLeadR, vraie révolution car permet de mettre plusieurs mots clés, et donc une analyse bibliométrique d'une finesse sans commune mesure avec les autres outils !
- je n'ai pas à effectuer ce genre de recherche
- Le.doctrinal ; Dalloz etc
- Springer, PsycINFO,
- CAIRN, Science Direct, PsycInfo, IEEEExplore, SportsDiscuss
- Doctrinal
- IEEE Xplore, ACM Digital Library, Cairn, Isidore
- ACM DL
- zBMATH open

Réponses libres à la question « A quelle(s) fin(s) utilisez-vous le Web of Science ? » – texte brut

- notamment pour les journaux/proceedings qui ne sont pas indexés dans pubmed
- sur un sujet déterminé, dans le cadre de la rédaction d'un article spécifique
- sur thématiques de recherche, nouveaux sujets
- Recherche des articles sur mon projet de thèse
- Recherche par financement ANR pour le suivi des publications.
- utilisation fréquente (je ne comprends pas ce qu'il faut entendre ici par "ponctuelle")
- recherche de données bibliographique pour comparaison avec nos données expérimentales, études sur plusieurs années pour des rapports bibliographique
- Pour identifier rapidement des articles récents et pertinents liés à mon sujet de thèse en chimie des matériaux.
- Avec noms des auteurs pour voir leurs articles, avec le titre exact d'un article, pour voir un impact factor ou le nombre de citations, complémentaire de google scholar
- par auteur ou mots clés
- Article
- Modélisation d'un spectre de raie dans un plasma
- curiosity to learn about new topics
- Exploration d'un nouveau sujet ou d'un nouveau produit (molécule, polymère), utilisation fréquente des opérateurs AND OR NOT etc
- recherche ciblée suite à une idée, découverte d'un article, etc.
- recherche bibliographique
- pour des nouveaux travaux
- Rédaction d'articles
- Quand je prépare un sujet et que je veux faire un SLR
- En complément de SciFinder que j'utilise préférentiellement pour la recherche bibliographique

- revue systématique de la littérature pour une méta-analyse (travail ponctuel en cours)
- outils principal de recherche bibliographique
- Connaître la bibliométrie d'un chercheur, revu sur un sujet
- Recherche avec Masters / PhD
- Revue systématique
- par mots clés, par auteur
- Pour la recherche biblio normale (par exemple la veille), j'utilise PubMed et parfois une IA. J'utilise ponctuellement Web of Science (en particulier mais pas uniquement) pour savoir quels articles citent un article donné (y compris en veille), car il est plus performant (plus complet) que PubMed sur ce plan.
- pour faire un état de l'art selon mes besoins
- Recherche articles
- Pour m'assurer de l'exhaustivité de mes références pour une revue de littérature
- État de l'art, revue de la littérature, recherche de protocoles
- Pour une revue de littérature
- Environment
- Je m'intéresse aux revues les mieux classées (IF ; Q) selon WOS dans mon domaine de recherche.
- Accès à des articles
- sur mes principales thématiques de recherche
- j'ai abonné des alertes via WoS
- Suivi par mots-clés
- avec des mots clés
- Arc électrique
- Diagnostic optique et électrique d'un arc
- keeping my bibliographic research updated
- Utilisation quotidienne, c'est un outil indispensable à ma veille
- Utilisation systématique de profil de veille automatisée complexe avec des opérateurs AND OR NOT etc
- veille hebdomadaire avec qq mots clés, pour connaître les nouvelles publiés sur un sujet me concernant; l'avantage étant qu'on peut limiter la recherche aux articles parus dans la semaine
- sujet de recherche en cours, dernier article
- quand il faut se rendre compte des travaux existants
- mon sujet scientifique principale
- Etre à jour
- Extrêmement important pour suivre les citations d'articles dans un domaine particulier
- au moins 2/3 fois par jour
- santé mentale, adversité psychothérapie, trauma, psychopathologie
- In bon outils pour savoir ce qui se fait dans le monde
- Détecteurs de rayons X, Radiocristallographie,
- Computational mechanics
- Revue de la littérature
- Alertes sur des mots clés
- Télédétection, Hidrologie, Climatologie (comblement de lacunes, modélisation, prédiction, prévision)

- Veille sur les copublications avec les établissements étrangers (besoin d'identifier les chercheurs qui travaillent ensemble)
- informations sur les journaux pour choisir dans quel journal publier
- pour évaluer le niveau de citations de mes articles et évaluer ensuite dans quel cadre/contexte ils ont été cités
- identifier des revues dans lesquels soumettre mes articles
- de temps en temps, mais bien compris la discussion critique autour des FI
- Utilisation plus rare pour évaluer les activités des chercheurs lors des évaluations HCERES par exemple.
- régulièrement utilisé pour connaître le vrai facteur d'impact d'un journal
- Thèse
- Indispensable pour le choix des journaux avant soumission
- Récupération des impacts factors et des quartiles des journaux de l'unité
- de moi mais aussi de personnes qui souhaitent travailler avec nous
- idem
- car je suis co-responsable éditorial de 2 revues scientifiques
- choix de journaux pour publication
- Evaluation de dossiers
- Pour étudier la « centralité » du texte dans le champ.
- Pour les IF. D'autant que l'export est maintenant très pénible.
- Citation
- Il est indispensable de consulter le JCR afin que tout chercheur puisse se référer aux revues les mieux classées et bénéficiant d'une diffusion mondiale.
- Recherche du facteur d'impact d'un journal
- suivi de ma propre bibliographie et des stats associées, en tant que publiant mais aussi en tant que reviewers (nombre de reviews effectués par journal)
- réalisation de synthèses biblio, méta-analyses
- dans le cadre de l'évaluation de dossiers de chercheurs/enseignants chercheurs ou de candidats à un poste (MC/PR/CR/DR)
- de voir si certains articles sont bien cités, de faire une recherche en amont/aval d'une publication
- profil chercheurs fiables
- sur les laboratoires auxquels nous rendons visite pour évoquer l'ouverture des publications (recherche des revues principales de publication, identification de revues diamant)
- For reports and publications production
- WoS a des fiches auteurs assez bien faites, donc c'est facile de retrouver toutes les références de quelqu'un.
- Indispensable pour l'analyse des candidatures de post-doctorants par exemple (savoir le niveau de production de l'équipe dont le candidat est issu)
- Pour le suivi de l'impact de ma recherche et de celui d'autres chercheurs notamment dans le cadre d'évaluation de dossiers
- suivi de mes citations
- WoS est la seule base qui fournit une analyse bibliométrique aussi précise
- idem
- Utile pour connaître l'impact de mes recherches, et pour les jurys de concours
- Travail avec VOSviewer
- Constitution de dossier de promotion

- dans le cadre d'articles à rédiger permettant la couverture sur un sujet
- Pour suivre le « trend » des parutions et étudier les liens statistiques entre les caractéristiques des études et de leurs citations. Enfin, pour étudier la « centralité » du texte dans son champ.
- Le seul h-index reconnu est celui de WoS... A mettre ds tous les CV... Et permet de se faire une idée sur des candidats, potentielles collaborations...
- Statistiques sur l'évolution d'un sujet au cours du temps
- au début de l'étude d'un sujet de recherche, rédaction d'appel pour une revue, article...
- Mise jour de la production scientifique du labo pour le rapport HCERES
- Je m'intéresse à la Master Journal List, et tous les chercheurs devraient prendre en considération cette source.
- données scientifiques et exemples pour les cours
- utilisé dans mon cours Méthodes scientifiques
- je suis formatrice en recherche documentaire, je forme donc les étudiants sur l'usage des bases de données dont WoS
- Exemples, démonstrations, etc.
- Master physique
- Diagnostic optique et électrique d'un arc
- TD de recherche biblio en Master 1 pour leur mémoire de recherche
- Formation partielle ponctuelle de certains élèves en stage au laboratoire
- montrer aux étudiants comment chercher de façon ciblée
- rarement -et dans ce cas je compare WoS avec Scopus
- Module d'introduction à la recherche au sein du ENSGSI en 3ème année
- dans le cadre de formation à la fouille d'article scientifique, notamment avec l'outil VosViewer
- Dans le cadre des cours d'introduction à la méthodologie de la recherche en Master.
- Train students for their research work
- Dans le cadre d'une formation en bibliométrie pour les étudiants de l'ENSIC
- co-publi
- Coopération internationale
- Aide aux étudiants
- expertise européenne
- suivi citations
- Brevets
- alerte
- Recherche intelligente
- Listing et bilan des co-publications avec nos universités partenaires internationales
- Identification des coopérations internationales des EC
- recherches pour exemples ou pour étudiants qui sont perdus dans leurs recherches, je vais trouver des articles pour eux.
- évaluation de projet européen
- suivi des citations de mes propres articles
- Utilisation de exploration des brevets dans cadre pédagogique ENSGSI et ORION.
- je suis alerté par email des publications qui citent mes articles.
- citations de mes articles
- Abandonner WOS serait une grave erreur. Les institutions qui abandonneraient WOS et CLARIVATE s'enfermeraient dans une vie scientifique « insulaire ».

Réponses libres à la question « Vous avez déjà testé OpenAlex, qu'en avez-vous pensé ? » – texte brut

- c'est plein d'erreurs et donc inexploitable à l'heure actuelle.
- "pas génial, mais pour la même raison que web of science.
- Peut-être intéressant pour l'évaluation mais pas pour rechercher des publis"
- Pas complet du tout. Seulement 50 % des publications du laboratoire sont référencées...
- Je n'ai pas assez creusé pour dire qqchose de pertinent
- Intéressant car moissonne en langue française également. L'algorithme de recherche donne les mêmes résultats que Google Scholar ou WoS avec les limites que cela induit pour des thématiques à contours flous ou changement de dénominations au fil du temps comme celles concernant le handicap, l'accessibilité ou la culture.
- je ne suis pas parvenue à trouver les articles citant une publication que j'avais consultée
- J'aime bien l'interface, surtout le fait qu'on indique le pourcentage d'articles qui sont open-access, toutes les options de raffinement disponibles comme les institutions par exemple. Il y a juste l'équation de recherche je ne sais pas comment faire pour avoir le mot-clé uniquement dans le titre ou uniquement dans l'abstract.
- Plus étendu que web of science
- bien fait et désormais ergonomique (au départ c'était très mauvais)
- prise en main simple mais interface très différentes des autres bases de données, donc cela demande un peu de temps pour savoir correctement l'utiliser
- Une bonne bibliothèque recherche
- J'ai dû demander à rectifier des erreurs car ma notice étaient erronées. Plusieurs références apparaissent plusieurs fois. Des homonymes étaient également associés par erreur à ma fiche. J'ai aussi remarqué qu'il n'y avait que peu de données bibliométriques sur les références me concernant, ce qui laisse supposer qu'Open Alex peine à les récupérer.
- Il y a des erreurs
- OpenAlex ne donne pas tous les articles scientifiques trouvés sur WoS
- Appréciation globalement positive.
- Interface très intuitive, rapidité des réponses, grande couverture disciplinaire et linguistique. Mais des soucis de qualité de certaines données (statut OA)
- OpenAlex est plus facile d'utilisation que le Web of Science.
- C'est très complet
- Très pertinente
- y'a du plus du moins, à voir sur plus long terme
- La recherche me semble moins évidente mais je manque de formation sur la base, c'est prévu en février.
- "Facile d'utilisation.
- La recherche de publications par leur(s) noms/codes de financement(s) (ANR ou autre) n'est pas encore possible. On peut seulement chercher par Funders. Ce serait utile d'ajouter la possibilité de chercher des termes dans les acknowledgements"
- bof
- Je l'ai trouvé moins ergonomique que les bases de données habituelles, notamment quand je voulais accéder aux textes des articles
- "Absolument inadapté

- Reporting incomplet vs . WOS
- Mélange de profils chercheurs
- lenteur
- absence de reporting sur l'impact"
- pas au niveau de WOS
- Les résultats sont plus complets et prennent bien mieux en compte les SHS. En revanche, les données complémentaires associées aux revues (statut open access, coût APC) sont fréquemment fausses.
- Pas assez complet et pas bien structuré
- "Moins de possibilité offerte par Open Alex
- Peut être qu'une formation pourrait être mise en place pour retrouver les fonctionnalités de Web of Science"
- difficultés d'effectuer des recherches croisées
- "En première approche, OpenAlex a l'air très complet, avec des outils de recherche performants.
- Je n'ai cependant pas pu vérifier son exhaustivité: références anciennes ou mal/peu indexées (journaux nationaux, petites ou anciennes conférences ou symposiums)."
- Moins performant que Web of Science
- Beaucoup de références encore manquantes pour notre unité
- "Je ne l'ai testé que très rapidement.
- Premières impressions : moins confortable que WOS, et moins efficace, surtout (je n'ai pas retrouvé dans la liste un article que je connais et qui a été publié récemment, alors que les mots clés étaient les bons)."
- La recherche et la présentation des résultats peut être déroutante et la qualité des métadonnées est en cours d'amélioration mais toute alternative crédible et sérieuse au WoS est bonne à prendre.
- Rien trouvé
- Très bien pour les articles, beaucoup moins pertinent sur les livres, notamment sur les licences associées aux contenus
- Je trouve qu'il y a pas mal d'erreurs (notamment de doublons pour un auteur) et donc, au moins en mathématiques, c'est une base nettement moins fiable que ZbMath
- l'outil OpenAlex est bien moins efficace et bien moins complet que WebofScience et Google Scholar, et moins pratique également
- Excellent
- "un peu déçu par la couverture
- encore un nouvel outil?
- l'UL souhaite se désengager de WoS? ce fut une si longue histoire pour y avoir accès.. évidemment les temps ont changé"
- Complémentaire à Web of Sciences
- N'a pas du tout le niveau de web of science, informations incomplètes
- Pour la veille biblio, je trouve qu'Open Alex n'est pas utile; on ne peut pas limiter les périodes de recherche ; aussi je trouve que les fonctions de tri ne sont pas très pertinentes.
- Surpris agréablement mais quelques difficultés pour faire le lien et téléchargé des articles.
- M'en suis servi quelques fois. Me semblait moins puissant/ergonomique que WOS.

- Pas complet, ça passe à côté de pleins de références, mauvais référencement des laboratoires (seulement 50% des publications d'une année y sont référencées).
- "c'est très inférieur à web of science .
- Open alex n'est pas reconnu, il ne permet pas de publier des études bibliométriques"
- Je viens de tester OpenAlex sur moi-même, je l'ai découvert par l'intermédiaire de votre courriel. Je ne le connaissais pas.
- Mes recherches n'avaient pas fonctionné.
- "La recherche bibliométrique sur OpenAlex est pour le moment beaucoup moins performante que sur Web of Science.
- Est-ce qu'il serait possible d'utiliser l'identifiant Orcid pour rechercher des auteurs ?"
- Incomplet. Peu lisible. Lien avec les citations peu intuitifs. J'utilise Scopus auquel j'ai accès gratuitement car je suis éditeur d'une revue Elsevier.
- Ce test a eu lieu il y a quelques mois, mais je me souviens avoir été surpris par la faible quantité d'articles proposés.
- Je viens de le découvrir. Ca a l'air assez complet.
- Absolument pas au niveau du Web of Science pour la bibliométrie et ne parlons pas des recherches bibliographiques qui ne sont en rien comparables à ce qu'apporte le SciFinder
- comparativement à WoS, on retrouve beaucoup moins d'articles pertinents, avec les mêmes mots clés et champs de recherche
- "Je ne sais pas quoi penser de OpenAlex pour le moment.
- Quoi qu'il en soit, il est bon de remettre en question les outils comme WoS."
- Utilisation trop précoce, difficile à évaluer. En première approche, plutôt complet. Reste à évaluer la disponibilité des sources peu référencées (petites conférences, colloques nationaux, langues autre que l'anglais) et (très) anciennes.
- Web of Science me semble bien meilleur par rapport à OpenAlex (références complètes, lien direct vers l'article possible)
- moyen dans ce cas
- Il est pas mal. Nous avons fait un test de comparaison cette année avec étudiants, et de fois on obtient pas les mêmes résultats en utilisant vosviewer.
- pour l'instant, je n'ai pas de recul pour apporter un jugement
- Rien c'était une découverte avec la dir doc sur un sujet qui m'intéressait
- vraiment PAS TERRIBLE ! ça ramasse tout ce qui est sur le Web, mais pas nécessairement ce qui est universitaire
- C'est un fourre-tout.. pas plus intéressant que cela (pour moi dans tous les cas).
- Il est intéressant. Il est libre et non coté en bourse. A la différence de WOS, il a des articles en SHS. Cependant, il a moins de fonctionnalités de recherche.
- L'interface est assez complexe
- Pas très clair, peu convivial
- Le constructeur de recherche manque un peu en flexibilité comparé à PubMed. Ne peut pas compléter Web of Science, mais s'en approche.
- L'interface est un peu triste et pas très ergonomique. Je préférerais un plus grande place accordée aux articles et moins aux filtres à droite.
- Les prestations sont comparables à WoS
- C'est pratique, mais la couverture est moindre, bien que complémentaire au WoS

- "Pas intuitif d'utiliser de critères autre que les mot clé. Une recherche mot clé + auteurs n'arrive souvent pas à trouver un article dont je connais tout de même l'existence. Besoin de clarifier comment trier au mieux les informations disponibles.
- Du bon côté: le liens vers le texte des articles en OA, la couverture biblio exhaustive."
- Un peu trop approximatif (beaucoup de coquilles)
- Bof moins pratique que les autres
- J'ai réalisé une comparaison avec Web of Sciences (sur le thème de la motivation de service public) et, en l'état, je l'ai trouvé moins performant.
- Peu intuitif
- Il n'est pas encore aussi performant que web of science
- "Open Alex moissonne mal HAL et considère comme article les communications orales par exemple
- Je n'ai pas encore fait d'étude comparative avec des mots clés mais c'est au programme!"
- Moins efficace que Le.doctrinal
- Bonne alternative à WOS avec plus de possibilités de filtrer. Mieux adaptée pour rentrer des équations de recherche
- J'aime beaucoup les résultats proposés mais la partie statistiques peut être améliorée je pense
- Avec une requête équivalente, je ne parviens pas à des résultats cohérents.
- connexion avec des logiciels annexes de visualisation
- "Abandonner WOS serait une grave erreur. Les institutions qui abandonneraient WOS et CLARIVATE s'enfermeraient dans une vie scientifique « insulaire ».
- « OpenAlex » est peu utilisé par les institutions de recherche étrangères. De ce fait, sa base de données ne sera jamais comparable à WOS/CLARIVATE. Par conséquent, son utilisation restera toujours inférieure aux normes d'utilisation de la base de données WOS/CLARIVATE."
- A première vue, il semble plus lisible que WebofScience. A voir à l'usage
- Utile, pratique et facile d'utilisation
- OpenAlex manque encore beaucoup d'articles dans mon domaine, la recherche bibliographique était loin d'être complète et actuel. Difficile donc pour le moment de passer de WoS à OpenAlex
- Je viens de passer un moment sur OpenAlex, en réalisant la même étude bibliométrique qui m'avait été demandé par une des Agences de Recherche (Agralife) sur un domaine précis, et poru lequel j'avais utilisé le Web of Science. En l'occurrence l s'agissait de faire le point sur l'état de la recherche française, et sa position internationale, sur le thème des "substances naturelles et de l'IA". Sans être un expert d'OpenAlex, il me semble bien que mon étude bibliométrique aurait été impossible en dehors du WoS. OpenAlex me renvoie environ 2024 références là où Wos m'en donnait environ 9000, avec les mêmes mots-clés et opérateurs booléens. Egalement le WoS permet d'exporter des fichiers TXT correspondant à une requête par mots-clés. Ces fichiers TXT permettent ensuite de traiter ces informations pour des études bibliométriques, avec des outils tels que VOSviewer ou BiblioShiny (sous R). De tels travaux ne me sembleront plus possibles sous OpenAlex (pas d'exportation de fichiers TXT), et GoogleScholar ne permet pas non plus de telles extractions. Je suis donc inquiet de 1/ l'apparente incomplétude des références renvoyées par OpenAlex par rapport au WoS 2/ l'impossibilité d'utiliser des outils

bibliométriques modernes tels que permettant de réaliser des "scientific landscapes".